

Submitted: 15. 04. 2020

Published: 22. 04. 2020

Archaius tigris (KUHLE, 1820)
Quest for the Seychelles Tiger Chameleon, A Snapshot

GERD FRITZSCHE

Corresponding author: gfritzsche@gmx.de

The island of Silhouette is the third largest island of Seychelles with 20 km². It is of volcanic origin, with the 753m high Mont Plaisir. The main town is La Passe on the northeast coast with a five-star resort as the only possible accommodation at its north end, the second village is Grand Barbe on the southwest coast. Tropical temperatures prevail in the Seychelles due to the proximity of the equator.

Seven *Archaius tigris* specimens (5 males and 2 females) were spotted during a full-day hike from an altitude of 100m a.s.l. in dense vegetation, both near the ground, but also at heights of up to approx. 3m.

The animals have a greenish base color, with the black pattern typical for *Archaius tigris*, same as the animals on the neighboring island Mahé. Yellow-orange or white lateral spots and a yellow-brown dorsal area are striking. The eyes and temples of the animals found on the hike were turquoise blue. This turquoise-blue and white can also be found around the mouth area.

Tab 1. *Archaius tigris*, Silhouette, Seychelles. Photo G. FRITZSCHE

Archaius tigris (KUHLE, 1820)
Suche nach dem Tigerchamäleon der
Seychellen

GERD FRITZSCHE

Die Insel Silhouette ist mit 20 km² die drittgrößte Seychellen-Insel. Sie ist vulkanischen Ursprungs, mit dem 753m hohen Mont Plaisir. Der Hauptort ist La Passe an der Nordostküste mit einem Fünf-Sterne-Resort als einzig mögliche Unterkunft an dessen nördlichen Ende, das zweite Dorf ist Grand Barbe an der Südwestküste. Auf den Seychellen herrschen aufgrund der Äquatornähe tropische Temperaturen.

Sieben *Archaius tigris* Exemplare (5 Männchen und 2 Weibchen) wurden während einer Ganztagswanderung ab einer Seehöhe von 100m in der dichten Vegetation gespottet, sowohl in Bodennähe, aber auch in Höhen bis zu ca. 3m.

Die Tiere zeigen eine grünliche Grundfarbe, mit der für *Archaius tigris* typische schwarze Musterung, wie auch die Tiere auf der Nachbarinsel Mahé. Auffällig sind gelborange oder weiße laterale Tupfen sowie ein gelbbrauner dorsaler Bereich. Augen und Schläfen der auf der Wanderung gefundenen Tiere waren Türkisblau. Dieses Türkisblau und Weiß findet sich auch um die Mundpartie.

Tab 2. *Archaius tigris*, Silhouette, Seychelles. Photo G. FRITZSCHE